

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

METHODS FOR SOLVING LOGICAL PROBLEMS IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Психологический институт Российской академии образования.

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,

leading researcher,

Psychological institute of the Russian academy of education.

В статье представлено содержание экспериментального исследования, направленного на определение способов решения логических задач у младших школьников (четвероклассников). Проведено два цикла индивидуальных экспериментов с 104 школьниками. Предварительные эксперименты в 1-м и 2-м циклах были направлены выяснение особенностей решения задач на основе восприятия их условий, в основных экспериментах задачи решались в предметной (материализованной) форме. Выполненные эксперименты показали: изменение условий решения плана восприятия на предметный план приводит к изменению способа решения: неуспешный, эмпирический способ, характеризующийся непосредственным отношением к содержанию логической проблемы, меняется на успешный, теоретический способ, характеризующий анализом содержания логической проблемы.

The article presents the content of an experimental study aimed at determining the ways of solving logical problems in junior schoolchildren (fourth graders). Two cycles of individual experiments were carried out with 104 schoolchildren. Children solved verbal and logical problems “to search for missing elements of sets” and “to determine an unknown set by indirect signs”. Preliminary experiments in the 1st and 2nd cycles were aimed at elucidating the features of solving problems based on the perception of their conditions; in the main experiments, the problems were solved in an objective (materialized) form. The experiments performed showed that changing the conditions for solving the perception plan to the objective plan leads to a change in the method of solution: an unsuccessful, empirical method, characterized by a direct relationship to the content of the logical problem, changes to a successful, theoretical method, characterizing the analysis of the content of the logical problem.

Ключевые слова: *ученики четвертого класса, логические проблемы, связанные с оперированием элементами множества, решение проблем в разных формах действия, эмпирический и теоретический способы решения задач.*

Key words: *fourth-grade students, logical problems associated with operating with elements of a set, problem solving in different forms of action, empirical and theoretical methods for solving problems.*

Введение. Одна из важных проблем современного образования, в частности начального, – формирование у детей умений мыслить логически правильно, рассуждать последовательно, делать непротиворечивое заключение из предложенных суждений [5]. Решение этой проблемы необходимо для достижения оптимального уровня подготовки детей в целях повышения эффективности обучения в средней школе.

Известно, что учебная программа средних и старших классов насыщена научными понятиями и закономерностями в учебных предметах естественно-научного направления (математика, физика, биология, химия) и гуманитарного направления (литература, история, обществознание).

Целью излагаемого исследования было экспериментальное изучение условий решения проблем логического характера в четвертом классе.

Для достижения отмеченной цели было проведено два цикла экспериментов. 1-й цикл был связан с решением логических проблем, где требовалось найти недостающие элементы классов (множеств) [3], во втором им предлагалось решать задачи, связанные с определением неизвестного класса (множества) по косвенным признакам [4].

Материалы и методы.

2.1. 1-й цикл.

Цель данного цикла исследования состояла в изучении возможностей детей в достижении результата в проблемах, связанных с «поиском недостающих элементов множества».

В 1-й (предварительной) и 2-й (главной) сериях 1-го цикла принимали участие 48 испытуемых.

В предварительной серии целью было определение характеристик получения детьми верного и неверного результата при поиске недостающих элементов классов (множеств).

Главная серия экспериментов была направлена на определение того, как связаны правильные и неправильные ответы при решении отмеченных задач с тем, в каком плане (предметном или образном) происходит достижение требуемого результата.

2.1.1. Первая (предварительная) серия экспериментов

В качестве методики экспериментов в данной серии использовалась следующая задача:

Рис 1. Условие проблемы 1-й серии экспериментов.

Ученику говорилось: «Художник нарисовал девять больших треугольников и в них изображения. В девятом треугольнике изображения отсутствуют. Нужно узнать, какие изображения и как разместить в девятом треугольнике?»

Структура данной задачи может быть представлена в знаковой модели следующим образом:

A 1 Q A 2 W A 3 Z

(1) (2) (3)

B 1 Z B 2 Q B 3 W

(4) (5) (6)

B 1 W B 2 Z ? ? ?

(7) (8) (9)

В этой модели буквы русского алфавита (А, Б, В) обозначают маленькие фигуры, расположенные в левом углу каждого большого треугольника, цифры (1, 2, 3) – фигуры, расположенные в его верхнем углу, буквы латинского алфавита (Q, W, Z) – фигуры, расположенные в правом углу.

1-я серия была связана с решением указанной выше задачи.

Требовалось выяснить особенности правильных и неправильных подходов к поиску верного результата в проблемах, связанных с «поиском недостающих элементов классов».

В результате проведения экспериментов оказалось, что одни дети успешно справились с этой логической проблемой (1-я группа), другие дети не смогли справиться с этой проблемой (2-я группа) (см. таблицу 1).

Ученики, вошедшие в 1-ю группу, характеризовались проведением быстрого осмотра небольших геометрических фигур, расположенных в углах восьми больших треугольников. В результате эти дети сразу предположили, что в верхнем углу пустого треугольника не хватает круга.

Однако после этого они внимательно осмотрели предложенные в условии задачи восемь рисунков с тем, чтобы, как они говорили, «...узнать, что может подойти для размещения внизу у девятого треугольника...».

Наблюдая за действиями этих испытуемых, можно было заметить, что они понимали, как размещаются небольшие фигуры в левой стороне внутри большой фигуры: «...в каждом ряду одинаково...» и указывали, что в пустом большом треугольнике нужно нарисовать ромб.

После этого они продолжительное время разглядывали остальные восемь треугольников. По их действиям можно было понять, – некоторые дети даже пальцами удерживали два шестиугольника в изображениях 2 и 6, или два маленьких треугольника в изображениях 4 и 8, – что они хотели выяснить, как распределяются маленькие фигуры в правом углу треугольников.

В результате одни дети пришли к выводу, что «...в каждом ряду три разные...» и поэтому в пустой большой фигуре нужно нарисовать прямоугольник.

Другие, – именно те, кто рукой касался рисунков, – обнаружили, по какому правилу распределяются небольшие фигуры в правой стороне больших фигур, и также сказали, что «...здесь нужен прямоугольник...».

Дети, составившие вторую группу испытуемых этой серии, действовали по-другому. Первая часть этой группы, как правило, не рассматривала внимательно все небольшие фигуры, находящиеся в восьми больших фигурах. Для них достаточно было осмотреть три изображения, включая изображение 9, либо в одном горизонтальном ряду (в частности, изображения 7 и 8), либо в одном вертикальном ряду (с частности, изображения 3 и 6).

Сначала они считали, что вверху и справа в больших фигурах должны быть пятиугольник и треугольник, слева – ромб. Это предположение они обосновывали так: справа в нижней части большой фигуры небольшие изображения будут повторяться, потому что в изображениях семь и восемь повторяется ромб.

Затем, также основываясь на идее повторяемости фигур, они предлагали нарисовать в верхнем углу круг, в левом – трапецию, в правом – шестиугольник. Это означает, что они, фактически, предлагали заполнить треугольник 9 теми же фигурами, которые были в треугольнике 6.

Вторая часть детей этой группы осматривала все треугольники и, обычно, приходила к выводу, что в верхнем углу треугольника 9 следует разместить круг.

Некоторые дети предлагали нарисовать в нижних углах фигуры ромб и прямоугольник, опираясь на повторяемость ромба в треугольниках 7 и 8, а другие – нарисовать в левом углу треугольника 9 ромб из треугольников 7 и 8, а в правом углу – шестиугольник из треугольника 6.

Анализ действий испытуемых обеих частей второй группы показывает, что они не смогли вскрыть принцип размещения маленьких фигур в правом углу треугольников.

Сопоставляя их поведение в процессе достижения результата с поведением испытуемых 1-й группы, следует отметить, что дети, успешно решившие задачу (первая группа), учитывали местоположение маленькой фигуры в треугольниках, а также стремились понять принцип размещения фигур по углам всех восьми треугольников. И лишь после его понимания они заключали, какая маленькая фигура будет в соответствующем углу треугольника 9.

Ученики, не справившиеся с этой логической проблемой, стремились сразу узнать, что следует разместить в треугольнике 9 в верхнем углу, левом и правом. Поэтому, замечая повторяемость некоторых фигур, они предполагали, что и как нужно разместить в треугольнике 9.

Поведение детей группы А показывает, что они действовали опосредствованно, проводя анализ отношений элементов в содержании проблемы с тем, чтобы выделить существенные отношения этих элементов.

Такие действия свидетельствуют о том, что ими применялся теоретический способ действий для достижения результата.

Дети группы Б не проводили такого анализа и опирались в поиске решения лишь на простое сравнение элементов условий. В этом случае, можно сказать, имеет место эмпирический (непосредственный) способ действий (подробнее о характеристиках теоретического и эмпирического способов см, например, [1-4]).

2.1.2. 2-я (основная) серия

Целью экспериментов было выяснение характера связи способа решения логических задач рассматриваемого вида с организацией решения задач: когда в одном случае действия детей совершаются в плане восприятия условий задач (т.е. в наглядном плане), а в другом случае – в предметно-действенном плане, в материализованной форме.

36 учеников, решивших проблему «с треугольниками» неуспешно, по предложению экспериментатора решали другую логическую проблему этого же вида, которая при наличии наглядных различий была построена одинаково с логической проблемой, где нужно было сопоставлять треугольники.

Во 2-й проблеме использовались три класса по 9 элементов трех видов: изображения в верху круга, в низу круга и в центре справа.

Для анализа второй проблемы годится то же модельное представление элементов трех классов, что и для первой проблемы.

Проведение второй серии экспериментов состояло в следующем. 36 школьников, не справившиеся с первой проблемой, были разделены в этой серии на три части: Б.1, Б.2 и Б.3.

Одной части школьников предлагалось искать результат новой задачи в плане восприятия рисунков в ее условиях (т.е. в наглядном плане).

Рис. 2. Логическая проблема для 2-й серии.

Испытуемые группы Б.2 вновь имели дело «с треугольниками». Детям предлагалось сначала скопировать содержание восьми изображений путем последовательного обведения больших треугольников и маленьких фигур в них. Нужно было действовать последовательно: обвести треугольник 1 и три маленькие фигуры в нем, затем треугольник 2 (и три маленькие фигуры в нем), далее треугольники 3 – 8 (с маленькими фигурами в них). После этого предлагалось определить, что следует разместить в треугольнике 9.

Детям из Б.3 снова была предложена первая проблема. Нужно было сначала скопировать содержание восьми изображений путем последовательного срисовывания больших треугольников (и маленьких фигур в них) на другой лист, а после этого приступить к достижению требуемого результата.

Образование трех отмеченных групп выполнено с целью определения влияния на достижение требуемого результата условий осуществления поисковых действий. С одной стороны, следовало выяснить возможности при поиске результата действий, осуществляемых в наглядном плане. С другой стороны, представлялось необходимым выяснить возможности материализованных действий, состоящих в обведении и срисовывании изображений, составляющих тот или иной класс объектов.

Проведение основных экспериментов показало следующее: меньшая часть группы Б.1. нашла правильный ответ ко второй задаче, действуя при этом теоретическим способом, т.е. выделяя важные, определяющие верное решение отношения элементов второй логической проблемы.

Большинство же детей этой группы, решая вторую логическую проблему, действовали также unsuccessfully, используя, – подобно поведению при решении первой логической проблемы, – непродуктивный подход, который связан с непосредственным поиском подходящих фигур на основе прямого сопоставления изображаемых элементов.

После этого этим детям предложили обвести рисунки в условии этой задачи.

В результате оказалось, что после обведения линий все дети справились с первой логической проблемой, поскольку открыли для себя повторяемость маленьких фигур в трех больших фигурах, во-первых, по вертикали (треугольники первый, четвертый, седьмой; второй, пятый, восьмой; третий, шестой, девятый), во-вторых, по горизонтали (треугольники первый, второй, третий; четвертый, пятый, шестой; седьмой, восьмой, девятый), в-третьих,

на разных местах в трех рядах (треугольники первый, шестой, восьмой; второй, четвертый, девятый; третий, пятый, седьмой).

Все испытуемые групп Б.2 и Б.3 правильно определили состав маленьких фигур в треугольнике 9 после копирования изображений.

В отношении действий школьников, составляющих Б.2, можно сказать, что одни дети этой группы выявили «горизонтальную» закономерность распределения изображений в треугольниках уже на основе содержания первого ряда, – 1, 2 и 3, а другие дети – на основе содержания второго ряда, – 4, 5 и 6.

При этом «вертикальную» закономерность распределения изображений все дети этой группы обнаружили на основе содержания второго ряда.

Дети группы Б.3 также по-разному действовали при срисовывании изображений. Большинство детей обнаружило «горизонтальную» повторяемость фигурок после копирования изображений первого ряда, а меньшая часть – на основе содержания 2-го ряда.

«Вертикальную» повторяемость распределения изображений дети подгруппы Б.3.1. обнаружили после на основе содержания 2-го ряда, а дети подгруппы Б.3.2. – после копирования всех изображений.

В целом, выполненная серия показала: изменение условий осуществления поисковых действий при достижении требуемого результата в отношении недостающих элементов класса способствовало переходу многих детей от неуспешного, непосредственного похода в получении требуемого результата к успешному, опосредствованному подходу, – теоретическому (см. таблицу 1).

2.2. Второй цикл экспериментов.

Цель экспериментов данного цикла состояла в изучении решения логической проблемы, связанной с поиском и выделением заданного класса объектов. Были проведены предварительная (первая) серия и основная (вторая) серия.

В предварительной серии требовалось определить характеристики действий детей, приводящих к правильному и неправильному ответу.

В основной серии нужно было узнать, как связаны действия по достижению правильного и неправильного ответа с тем, в каких условиях проводится решение: в наглядном плане (т.е. в плане восприятия предлагаемых сочетаний знаков) или в предметном плане (т.е. в материализованной форме, – копирование сочетаний знаков).

В обеих сериях принимали участие 56 учеников четвертого класса в апреле и мае.

2.2.1. Предварительная серия

В этой серии экспериментов предлагалось решать разные варианты следующей задачи:

М 2 А 3 Ж 2 Е 5

(1) (2)

М 2 Е 5 Ж 2 А 3

(3) (4)

М 2 А 5 Ж 2 Е 3

(5) (6)

М 2 Е 3 Ж 2 А 5

(7) (8)

Каждому ребенку давался лист, на котором было изображено условие этой задачи: восемь сочетаний знаков по четыре. В каждом сочетании знаки занимали разные по позиции: первая позиция – с левого края, вторая позиция – слева посередине, третья позиция – справа посередине, четвертая позиция – с правого края.

На каждой из названных позиций был знак определенного вида: первую позицию занимала любая негласная буква, вторую – любое число, которое делится на два, третью – любая

гласная буква, четвертую – любое число, которое не делится на два. Такое распределение знаков позволяет задумать разное их количество: 1, 2 или 3.

Прежде всего, школьнику предлагали рассмотреть 8 комплексов и в них по 4 знака. Затем экспериментатор говорил, что ребенок может указать на любое из восьми сочетаний или комплексов знаков на игровом поле и загадать в нем какие-то две или три позиции. Ребенку нужно было узнать, что находится на этих позициях. С этой целью он мог указать тот или иной комплекс из четырех позиций, где, по его мнению, есть нужные знаки.

Если в выбранном сочетании были все загаданные позиции, то ребенку сообщали о верной отгадке. В том случае, если в этом сочетании было не всё, что загадал экспериментатор (к примеру, две позиции из 3-х, либо одна позиция из 2-х загаданных, либо не было ни одной из нужных позиций), ребенку сообщалось, что его ответ – неверный.

Например, сначала экспериментатор (психолог) загадывал Ж, 2, 5 в сочетании (2) – Ж 2 Е 5. Затем он сообщал ребенку, что в сочетании (1), – загаданы какие-то три знака. Ребенок после этого мог указать, например, на сочетание (4) – Ж 2 А 3 и спросить: «В этом сочетании есть из четырех знаков три загаданных?» Психологу нужно было сказать: «Отсутствуют».

Затем школьник имел возможность назвать сочетание (2), – Ж 2 Е 5. Психологу при таком варианте следовало сказать «Да». В этом случае испытуемый мог сказать: «Были загаданы знаки Ж, 2, 5». Психолог тогда сообщал, что решение правильное.

На материале представленных выше 8 комплексов ребенку нужно было справляться с проблемой, связанной с поиском двух загаданных знаков (это были знаки Е, 5): «В сочетании 3 загаданы два знака. Отгадай, эти знаки».

Данная серия была связана с выяснением особенности решения предлагаемых проблем на основе эмпирического и теоретического подходов.

Проведение экспериментов показало, что меньшая часть школьников, принимавших участие в данном цикле экспериментов (группа А), решила предложенную задачу успешно (т.е. за наименьшее число выборов, – обычно за четыре или пять), а большинство детей (группа Б) либо отгадало искомые знаки с помощью большого числа лишних выборов (больше 10), либо вообще не смогло их отгадать (см. таблицу 2).

Испытуемые группы А действовали следующим образом. Так, еще не предлагая какого-либо комплекса знаков, эти испытуемые тщательно осматривали все восемь комплексов для того чтобы узнать, где находятся комплексы, содержащие те позиции, которые были в образце (М 2 Е 5).

В результате они обнаруживали (как можно было судить по их репликам и движениям карандаша между сочетаниями знаков), что сочетания с буквой М находятся в левом столбце, а с цифрой 2, буквой Е и цифрой 5 – в обоих столбцах. При этом они также отмечали, что цифра 2 не меняется, а буквы А и Е, цифры 3 и 5 чередуются.

После этого испытуемые группы А последовательно проверяли свои предположения о парах загаданных знаков. При этом использовались разные стратегии.

Одни дети действовали так. Сначала указывали на сочетание 1, спрашивая: «Сочетание 1 подходит?» Если это было неверно, то дети говорили, например: «...значит, не М-2...».

Затем они спрашивали: «Сочетание 7 подходит?» Если это тоже было неверно, они говорили, например: «...значит, не М-Е...и не 2-Е...».

Далее они спрашивали: «В сочетании 5 есть?» После ответа экспериментатора «Нет», говорили, например: «...значит, не М-5 и не 2-5...».

Такой выбор побудил двух школьников ответить: «Знаки Е, 5», а еще два школьника совершили новую попытку: «В комплексе 2 есть?» Когда психолог ответил положительно, школьники предложили решение: «Это – знаки Е, 5».

Некоторые дети этой группы действовали иначе. Они, во-первых, указывали на сочетание 5 и после отрицательного ответа экспериментатора отмечали: «...значит, это не М-2, не

М-5, не 2-5...». Во-вторых, они указывали на сочетание 7 и после ответа экспериментатора «Нет», говорили: «...значит, не М-Е и не 2-Е...» и потом предлагали решение: «...Е, 5...».

Два школьника, в отличие от действий отмеченных испытуемых, выбирали сочетания по-другому. Прежде всего выбирали сочетание 7, а когда выяснялось, что это неверно, делали вывод: «...значит, это не М-2, не М-Е, не 2-Е...».

Затем они указывали на сочетание 5 и, учитывая отрицательный ответ психолога, делали вывод: «...не М-5 и не 2-5, ... а... Е-5».

Отмеченное поведение школьников группы А позволяет утверждать, что они выполняют анализ двух видов: анализ распределения сочетаний с

одинаковыми знаками, и анализ результата верификации предположений о наличии искомого знака в том или ином комплексе.

Испытуемые группы Б решали задачу по-другому. В отличие от испытуемых группы А они не проводили ни анализа распределения сочетаний, ни анализа сочетаний знаков по два, – они действовали случайным образом.

Например, сначала они указывали на сочетание 1 и после отрицательного ответа экспериментатора не делали никаких выводов, а просто указывали на другое сочетание – сочетание (5). Получив отрицательный ответ, они снова никак не осмысливали сложившуюся ситуацию и указывали на сочетание 7.

После отрицательного ответа большинство детей отказывалась дальше решать задачу, заявляя: «Нельзя отгадать...» или «Не знаю, как дальше...».

Другая часть испытуемых продолжала решение. Эти дети указывали дальше на сочетание 2 и после утвердительного ответа экспериментатора называли наугад одну из трех возможных пар знаков: 2-5, 2-Е или Е-5.

На вопрос о том, почему ответом выступает та или иная пара знаков, они отвечали, обычно, что «... эти знаки есть и там и там...» или «...они есть в сочетаниях 3 и 2...». То обстоятельство, что еще нужно доказать свой ответ и что не любая пара знаков из сочетания 2 подходит для ответа, ими не принималось в расчет.

Сопоставляя действия испытуемых групп А и Б, можно сказать, что в группе А имел место опосредствованный подход в достижении требуемого результата, связанный с разбором особенностей распределения комплексов в содержании проблемы, выдвижением гипотез перед очередным выбором и осмыслением его результата.

Другие школьники (Б) реализовывали непосредственный, эмпирический подход в достижении требуемого результата, поскольку не анализировали результаты выполненных ходов, а когда верно угадывали нужный комплекс, то непосредственно сравнивали его с исходным сочетанием.

Как можно было узнать в беседе после эксперимента, многие испытуемые действовали так: они стремились называть сочетания одно за другим с тем расчетом, что, в конечном счете, будет выбрано сочетание, где может быть искомое, и потом в этом сочетании выбрать какие-нибудь две позиции.

2.2.2. Вторая (основная) серия экспериментов

В данной серии принимали участие 44 человека, которые решали задачи эмпирическим способом (группа Б). Этим детям нужно было справиться со второй логической проблемой, которая была построена так же, как и первая, с той лишь разницей, что исходным сочетанием было Ж2А3, в котором также загадывались два знака А, 3.

Эта задача могла быть оптимально решена за два выбора, например, первый выбор – сочетание 8 (проверка таких пар знаков, как Ж-2, Ж-А и 2-А), второй выбор – сочетание 6 (проверка таких пар знаков, как Ж-3, 2-3). После этого можно было уже назвать решение – знаки А-3.

Во второй серии испытуемые подгруппы Б.2 решали предложенную задачу так же, как и в первой серии – оперируя знаками представленных сочетаний в наглядно-образном плане.

Испытуемым подгруппы Б.1 предлагалось действовать иначе: они должны были сначала списывать представленные сочетания знаков на другой лист (при этом нужно было списывать сочетания подряд в соответствии с номерами: 1, 2, ..., 7, 8), а потом им предлагалось решать вторую задачу (т. е. ту, где исходной было сочетание 4).

В результате проведения экспериментов второй серии оказалось, что никто из детей подгруппы Б.2 не действовал при решении задачи оптимальным образом, т. е. не выдвигал и не проверял гипотезы о парах загаданных знаков.

Среди испытуемых, списывавших сочетания, были дети, которые смогли перейти к оптимальному способу действий, и те дети, кто не изменил своего способа решения задачи.

Как можно было заметить, действия детей, которые смогли перейти к оптимальному способу, при списывании ими разных сочетаний знаков свидетельствовали о том, что они обращали внимание на повторяемость знаков в списываемом сочетании по отношению к предыдущему. Так, они отмечали, что в сочетании 2 есть одинаковая цифра с сочетанием 1, в сочетании 3 – одинаковые три знака с сочетанием 2 и т. д. И после завершения своей работы по копированию они рассматривали все восемь сочетаний, отмечая повторяемость знаков в столбцах.

Отвечая на вопрос о символах, которые требовалось найти в четвертом комплексе, школьники контролировали поисковые действия: они называли следующий комплекс не просто так, чтобы посмотреть, что получится, а с целью проверить наличие в нем тех или иных знаков.

Часть детей в процессе копирования не интересовалась соотношениями знаков в сочетаниях, просто стараясь списывать без ошибок. Далее, уже находясь в поиске ответа, они действовали наугад, подобно их действиям в предварительной серии.

2-я серия показала: изменение с наглядного плана на предметно-действенный (т.е. от действий восприятия сочетаний знаков к их копированию) способствовало переходу ряда детей от эмпирического, непосредственного подхода в поиске результата к теоретическому, опосредствованному подходу, связанному с анализом содержания предложенной задачи (см. таблицу 2).

Результаты.

Количественные характеристики успешности решения детьми проблем в 1-м и 2-м циклах индивидуальных экспериментов отражены 1-й и 2-й таблице.

3.1. Итоги экспериментов первого цикла.

Результаты, размещенные в первой таблице, отражают следующие особенности достижения результата в логических проблемах 1-го цикла исследования.

В 1-й серии 75,0% школьников решило задачу «на поиск недостающих элементов множества» в наглядном плане (при восприятии условий этой задачи) неуспешно, значительно меньше детей, – соответственно, 25,0% , – справились с достижением требуемого результата.

Во 2-й серии было показано: лишь 8,3% детей, (из отмеченных по результатам первой серии 75,0%), смогли новую задачу того же вида, успешно решить в наглядном плане. При этом с новой логической проблемой не справились в наглядном плане (при восприятии ее условий) 22,2% детей из отмеченных 75,0%.

Было также показано: значительная часть детей, – 69,5% (из отмеченных по результатам первой серии 75,0%) справилась с новой логической проблемой в предметно-действенном, материализованном плане (путем обведения и срисовывания предъявленных изображений фигур).

Таблица 1. Число испытуемых, решивших успешно проблему 1-го цикла в 1-й и 2-й сериях в наглядном и предметно-действенном плане (в %)

Серии	Решение задач	
	Успешное	Неуспешное
	Форма действия	
	Наглядно-предметно-образная действенная	Наглядно-предметно-образная действенная
1-я серия	25,0 –	75,0 –
2-я серия	8,3 69,5	22,2 –

В целом в 1-м цикле выяснилось: изменение в организации достижения требуемого результата логической проблемы этого цикла (поиск недостающих элементов классов), связанное с поисковыми действиями в материализованном плане существенно способствует достижению правильного результата.

3.2. Итоги второго цикла исследования.

Таблица 2. Число испытуемых, справившихся с логической проблемой 2-го цикла в 1-й и 2-й сериях в наглядном и предметно-действенном планах (в %).

Серии	Решение задач	
	Успешное	Неуспешное
	Форма действия	
	Наглядно- Предметно-образная действенная	Наглядно- Предметно-образная действенная
1-я серия	21,4 –	78,6 –
2-я серия	– 36,4	36,4 27,3

Результаты, размещенные во второй таблице, отражают ряд особенностей достижения результата в логических проблемах 2-го цикла исследования.

В 1-й серии подавляющее большинство школьников (78,6%) неуспешно решило задачу «на поиск заданного класса объектов» в наглядном плане и значительно меньше школьников, – 21,4% , – справились с логической проблемой в наглядном плане.

Во 2-й серии было показано: 36,4% детей не смогли успешно решить аналогичную проблему в наглядном плане и столько же детей (36.4%) справились с этой проблемой в наглядном плане.

Кроме того, еще 27,3% детей справились с указанной проблемой в предметно-действенном плане. Для достижения требуемого результата им было предложено копировать восемь сочетаний знаков, – на другой листок.

В целом в 1-м цикле выяснилось: изменение в организации достижения требуемого результата логической проблемы этого цикла (поиск недостающих элементов классов), связанное с поисковыми действиями в материализованном плане существенно способствует достижению правильного результата.

В целом, в результате проведения обеих серий 2-го цикла подтвердились результаты 1-го цикла. Вновь выяснилось: изменение организации достижения требуемого результата предложенной проблемы, связанное с поисковыми действиями в материализованном плане, существенно способствует достижению правильного результата.

Заключение.

Итак, в изложенных выше циклах экспериментов с учениками четвертого класса использовались методики, построенные на материале проблем, где требовалось найти недос-

тающие элементов множеств и определить неизвестный класс (множество) по косвенным признакам.

В каждом цикле поводилось две экспериментальных серии, – 1-я, предварительная и 2-я, главная.

В предварительной требовалось узнать возможности поисковых действий школьников при достижении требуемого результата в предложенных проблемах. В частности, следовало установить, могут ли дети справиться с этими проблемами при осуществлении действий в наглядном плане, т.е. в плане восприятия либо рисунков в проблемах, предлагаемых в 1-м цикле, либо сочетаний знаков в проблемах, предлагаемых в 2-м цикле.

Смысл основной (главной) серии был связан с выяснением того, какую роль в достижении ребенком требуемого результата играют условия осуществления поисковых действий, – в наглядном плане или в предметно-действенном плане.

Для этого ряду школьников, не справившихся с решением проблемы в наглядном плане в предварительной серии, предлагалось выполнить повторное решение аналогичной логической задачи также в наглядном плане.

Другим школьникам, также неуспешно действовавшим в предварительной серии, предлагалось действовать в предметно-действенном плане: либо путем обведения рисунков, либо путем копирования сочетаний знаков.

Итак, два цикла исследования, в котором принимали участие ученики четвертого класса, дают основания заключить следующее: изменение условий достижения требуемого результата при постановке логических проблем, связанное с заменой наглядного плана на предметно-действенный план создает детям этого возраста позитивные возможности, чтобы справиться с такими проблемами, где требуется найти недостающие элементы множества и определить неизвестный класс (множеств) по косвенным признакам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зак А.З. Развитие теоретического мышления младших школьников. М.: Педагогика, 1984. 241с.
2. Зак А.З. Диагностика теоретического мышления у младших школьников // Психологическая наука и образование. 1997. № 2. С.36-41.
3. Зак А.З. Мышление младшего школьника. СПб.: Содействие, 2004. 828 с.
4. Зак А.З. Диагностика различий в мышлении младших школьников. М.: Генезис, 2007. 159 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // Федеральные государственные образовательные стандарты. М.: Институт стратегических исследований в образовании РАО. URL: <http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959> (дата обращения: 11.01.2023).

© Зак А.З., 2023.